

Spaß mit Derivaten: Orientierung bei der Forschung mit abgeleiteten Textformaten

Genêt, Philippe

p.genet@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland
ORCID: 0009-0001-5095-8052

Kampkaspar, Dario

dario.kampkaspar@tu-darmstadt.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0118-0811

Kurzawe, Daniel

kurzawe@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5027-7313

Leinen, Peter

dnb@leinen-trier.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-3014-000X

Schöch, Christof

schoech@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4557-2753

Stäcker, Thomas

thomas.staecker@tu-darmstadt.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-1509-6960

Derivate – auch abgeleitete Textformate (ATF) genannt – bieten die Möglichkeit, an urheberrechtlich geschütztem Material zu forschen, ohne dabei die Einschränkungen des Urheberrechts in Kauf nehmen zu müssen. Denn bei der Herstellung von ATF wird (nach einer ersten Anreicherungsphase) der Informationsgehalt des Ausgangstextes gezielt so reduziert, bis das Ergebnis keine urheberrechtlich relevanten Elemente mehr enthält, aber dennoch zur Be-

antwortung mindestens einer Forschungsfrage dienen kann (Schöch et al., 2020).

Vorarbeiten

Zur Erstellung von ATF entwickelt eine Arbeitsgruppe im NFDI-Konsortium Text+ derzeit einen DIN-Standard (geplante Dokumentennummer DIN 19461). Darin werden die vier verfügbaren Operationen – Löschen, Ersetzen, Behalten und Vertauschen – beschrieben, die jeweils auf einer bestimmten Granularität (Token, Satz, Absatz etc.) und Bezugsgröße (Satz, Absatz, Werk, Korpus etc.) greifen können (vgl. Abbildung 1). Zu einigen der verbreiteteren ATF gibt es bereits Forschungsergebnisse. Behält man zum Beispiel nur die Anzahl der vorkommenden Tokens in einem Dokument bei, erhält man ein sogenanntes bag of words, also eine einfache Liste der Worthäufigkeiten, die u.a. zur Autorschaftsattribuion verwendet werden kann (Du, 2023). Löscht man bestimmte Tokens aus einem Werk, etwa den Sprechtext aus Dramen, so ist das Ergebnis nicht mehr urheberrechtlich geschützt, dient aber noch verschiedenen wissenschaftlichen Zwecken, beispielsweise zur Netzwerkanalyse. Vertauscht man die Reihenfolge ganzer Sätze in einem Korpus, kann das Ergebnis ebenfalls urheberrechtsfrei sein, sofern die Bezugsgröße, das Korpus, umfangreich genug ist (und die Sätze selbst nicht urheberrechtlich geschützt sind). Einige (Teil-)Sammlungen wurden bereits in Form von ATF veröffentlicht – zum Beispiel im TextGrid Repository der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen.

Abbildung 1: Schaubild zur Herstellung abgeleiteter Textformate

Aus den sich so ergebenden schier unendlichen Kombinationsmöglichkeiten sind jedoch bei Weitem nicht alle Kombinationen urheberrechtsfrei und ebenso eignen sich nicht alle denkbaren ATF für die Forschung. Systematische wissenschaftliche und rechtliche Evaluationen, die Forschenden und bestandshaltenden Einrichtungen Orientierung bieten könnten, gibt es jedoch noch kaum (vgl. z.B. Raue und Schöch, 2020; Du und Schöch, 2024; Iacino et al., 2025).

Ein Projekt für mehr Übersicht

Das DFG-geförderte Pilotprojekt *Forschen mit Derivaten* (Projektnummer: 564393508) will diese Lücke schließen. Die Projektpartner Deutsche Nationalbibliothek, SUB

Göttingen, Universität Trier und Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, die bereits im Rahmen von Text+ intensiv am Thema ATF arbeiten, wollen gemeinsam die Möglichkeiten textbasierter Forschung zu urheberrechtlich geschützten Daten verbessern und den Grundstein für weitere Aktivitäten im Anschluss an die Pilotphase legen. Die Ergebnisse des Projekts sollen eine dokumentierte Übersicht verschiedener Derivate und deren möglicher Anwendungsfälle umfassen, eine rechtliche Diskussion dieser ATF und Lösungsansätze für deren rechtssichere Publikation. Zwei Pilotbestände sollen die konkrete Anwendbarkeit demonstrieren.

Im Einzelnen gliedert sich das Projekt in vier Phasen:

1. **Ermittlung und Dokumentation** von community-typischen wissenschaftlichen Fragestellungen und Analyseszenarien, die nicht nur mit Volltexten, sondern auch mit Derivaten beantwortet werden könnten. Hierbei sollen die Anforderungen der verschiedenen Forschungs-Communities wie z.B. weiterer NFDI-Konsortien und der DHd-Community erhoben und in einer umfassenden Übersicht über die verschiedenen Anwendungsfälle und die damit verbundenen Anforderungen zusammengeführt werden.

2. **Rechtliche Einordnung** unterschiedlicher ATF unter Berücksichtigung von urheberrechtlicher Relevanz, Rekonstruierbarkeit und Wiedererkennbarkeit – immer in Abhängigkeit der o.g. Parameter der ATF-Herstellung. Erstmals sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen systematisch untersucht und dokumentiert werden. Die Ergebnisse münden in einer Publikation über die rechtlichen Aspekte der Herstellung und Nutzung von ATF.

3. **Evaluierung der Validität bzw. Performanz** verschiedener Derivate literarischer und wissenschaftlicher Texte im Vergleich zu den Ausgangstexten, sowie Vorschläge für die Dokumentation, persistente Adressierung und Zitation von ATF im wissenschaftlichen Kontext. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung standardisierter Methoden und Verfahren für die Erstellung, Bereitstellung und Nutzung von ATF.

4. Pilothafte **Realisierung, Dokumentation und Veröffentlichung** einer Suite von ATF für je einen Bestand literarischer und wissenschaftlicher rechtebewehrter Texte. Hierbei sollen zwei repräsentative Bestände exemplarisch als ATF umgesetzt und publiziert werden, um die praktische Anwendbarkeit unterschiedlicher Derivate zu demonstrieren.

Auf diese Weise sollen durch das Projekt Rahmenbedingungen geschaffen werden, innerhalb derer Forschende rechtssicher und urheberrechtskonform Spaß mit Derivaten haben können – und sich ein ganz neuer Raum für die Beschäftigung mit rechtebewehrtem Material eröffnet.

Das Poster

Die Posterpräsentation soll zum einen der Dissemination des Konzepts der ATF und des Projekts Forschen mit Derivaten dienen, zum anderen soll darüber auch das direkte Gespräch mit Forschenden in Gang kommen, um zum ers-

ten Projektziel beizutragen: konkrete Fragestellungen aus der Wissenschaft ermitteln und über geeignete Derivate diskutieren.

Bibliographie

Du, Keli (2023). “Understanding the impact of three derived text formats on authorship classification with Delta”. Open Humanities Open Culture. 9. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2023), Trier, Luxemburg. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715299>.

Du, Keli und Christof Schöch (2024). “Shifting Sentiments? What happens to BERT-based Sentiment Classification when derived text formats are used for fine-tuning”. In: Book of Abstracts of the Digital Humanities Conference 2024: Reinvention and Responsibility, hg. von Jajwalya Karajgikar, Andrew Janco und Jessica Otis. ADHO, S. 157–161. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761066>.

Iacino, Gianna, Paweł Kamocki, Keli Du, Christof Schöch, Andreas Witt, Philippe Genêt, José Calvo Tello (2024). “Legal status of Derived Text Formats”. In: RuZ – Recht und Zugang, Heft 3-2024, S. 149-172. DOI: <https://doi.org/10.5771/2699-1284-2024-3-149>.

Raue, Benjamin und Christof Schöch (2020): “Zugang zu großen Textkorpora des 20. und 21. Jahrhunderts mit Hilfe abgeleiteter Textformate – Versöhnung von Urheberrecht und textbasierter Forschung”. In: RuZ - Recht und Zugang, Heft 2-2020, S. 118–127. DOI: <https://doi.org/10.5771/2699-1284-2020-2-118>.

Schöch, Christof, Frédéric Döhl, Achim Rettinger, Evelyn Gius, Peer Trilcke, Peter Leinen, Fotis Jannidis, Maria Hinzmann, Jörg Röpke (2020). „Abgeleitete Textformate: Text und Data Mining mit urheberrechtlich geschützten Textbeständen“. Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 5. DOI: https://doi.org/10.17175/2020_006.